

ITLARNI SUN'Y URUG'LANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Boltayev Faxriddin Yo'jdashovich

Toshkent davlat agrar universiteti “Umumiy zootexniya va veterinariya” kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905560>

Annotatsiya. *Itlarda sun'iy urug'lantirishning hozirgi usullari. Itlarni sun'iy urug'lantirishning hozirgi holati – spermatozoidlarni yig'ish, baholash, saqlash va urug'lantirish muddatidan boshlab yangi, sovutilgan va muzlatilgan spermani qinli yoki bachadonda urug'lantirish – ushbu maqolada ko'rib chiqiladi. Itlarda spermani bachadonga joylashtirish uchun bir nechta asosiy imkoniyatlar mavjud: qinli, bachadon bo'yni orqali (qattiq endoskop yordamida) yoki qorin bo'shlig'i orqali (laparoskopiya yoki laparotomiyadan keyin). Spermani joylashtirish homiladorlik darajasiga ta'sir qiladi. Qinli sun'iy urug'lantirish transservikal va bachadonda urug'lantirish boshqa usullarga nisbatan arzonroq va invaziv usul bo'lib, itlarni sun'iy urug'lantirishda keng qo'llaniladi va yangi sperma bilan maqbul homiladorlik ko'rsatkichlarini beradi. Qinli endoskopiya orqali bachadonda sun'iy urug'lantirish muzlatilgan eritilgan sperma uchun hozirgi tanlov usuli hisoblanadi. Biroq, bu qimmat va ko'p vaqt talab qiladi; endoskopik yoki videoendoskopik transservikal kateterlash uchun texnik malaka va maxsus jihozlardan foydalanishni talab qiladi.*

Kalit so'zlar: *itlar, sperma, sun'iy urug'lantirish, spermatozoid, ejakulyatsiya, kriokonservalangan sperma, reproduktiv organ, qinli endoskop, laparoskop, intraqinli, intrauterin, transservikal, transabdominal.*

Abstract. *Current methods of artificial insemination in dogs. The current state of artificial insemination in dogs – from sperm collection, evaluation, storage and insemination to vaginal or intrauterine insemination of fresh, chilled and frozen sperm from the time of insemination – is reviewed in this article. There are several main options for placing sperm into the uterus in dogs: vaginally, through the cervix (using a rigid endoscope), or through the abdominal cavity (after laparoscopy or laparotomy). The placement of sperm affects the pregnancy rate. Vaginal artificial insemination is a less expensive and invasive method than other methods such as transcervical and intrauterine insemination, and is widely used in canine artificial insemination and provides acceptable pregnancy rates with fresh sperm. Intrauterine artificial insemination via vaginal endoscopy is the current method of choice for frozen-thawed sperm. However, it is expensive and time-consuming; Endoscopic or videoendoscopic transcervical catheterization requires technical skill and the use of specialized equipment.*

KIRISH

Maqolada itlarni sun'iy urug'lantirishning tarixi, hozirgi holati va texnologik jarayonlari: spermatozoidlarni olish, ejakulyatsiya sifatini baholash, spermani suyultirish va saqlash, urug'lantirish vaqtini tanlash va yangi olingan, suyultirilgan yoki kriokonservalangan spermani urug'ochilarning reproduktiv organga kiritish batafsil yoritilgan. Sperma qinli endoskop, laparoskop nazorati ostida yoki qorin devoridagi kesma orqali qin ichiga yoki bachadon bo'yinchasiga kiritiladi.

Urug'lantirishning samaradorligi to'g'ridan - to'g'ri sperma kiritilgan joyga bog'liq. Qinli

urug'lantiris, bachadonda urug'lantirish, transservikal yoki transabdominal urug'lantirishga qaraganda oddiyroq, arzonroq va kamroq invazivdir.

Sun'iy urug'lantirish - reproduktiv texnologiya bo'lib, unumdor urug'lantirishni ta'minlash uchun donor erkak itlardan olingan sperma maxsus asboblarda yordamida urg'ochi itning jinsiy tizimiga kiritiladi.

Itlarni sun'iy urug'lantirish bo'yicha birinchi tajriba 1780 yilda dunyoga mashxur Italiyalik fiziolog Latszaro Spalanzani tomonidan o'tkazilgan, natijada ikkita spaniel kuchuklari tug'ilgan. Suyultirilgan, sovutilgan sperma bilan urug'lantirishda birinchi kuchukchalar 1954 yilda olingan, muzlatilgan eritilgan sperma yordamida esa 1969 yilda olingan.

Hozirgi vaqtda itlarni sun'iy urug'lantirish dunyoning ko'plab mamlakatlarida, xususan, AQSh, Shimoliy va Markaziy Evropada keng qo'llaniladi.

Itlarni sun'iy urug'lantirish bo'yicha ishlar quyidagi tartibda amalga oshiriladi: sperma olish; olingan eyakulyatsiya sifatini baholash; spermani suyultirish, saqlash va tashish; urg'ochi itlarni urug'lantirish vaqtini tanlash; spermatozoidlarning urg'ochi it reproduktiv organiga kiritilishi.

Tadqiqot usuli. Itlarni yangi olingan sperma bilan urug'lantirish muvaffaqiyatli va keng qo'llaniladi. Kriokonservalangan spermani qo'llash usuli bachadon bo'yni endoskopik kateterlash bilan intrauterin urug'lantirishdir. Afsuski, bu usul ko'p mehnat talab qiladi va bachadon bo'yni endoskopik vizualizatsiyasi va kateterlash uchun tajriba va qimmat uskunalarni talab qiladi.

Sperma olish. Erkak itlardan sperma onanizm orqali olinadi. Texnik jihatdan bu usul murakkab emas. Dastlab bir necha marta issiqda urg'ochi it borligida spermani olish yaxshiroqdir. Operator (chaqqonlik bilan o'ng qo'lida) erkak itning chap tomonida joylashib, urg'ochi itni hidlashiga va jinsiy aloqani amalga oshirmasdan bir necha urchishga ruxsat beradi. Keyin jinsiy olatni old (preputial) qopcha orqali qo'lida massaj qilinadi. Ereksiya belgilari paydo bo'lganda, preputial xalta orqaga tortiladi va jinsiy olatni kranial qismi tashqariga chiqariladi. Pastdan, urug'don xaltasi orqasidan jinsiy olatni chap qo'lning bosh barmog'i va ko'rsatkich barmog'i bilan ushlanadi va ritmik tarzda siqiladi. Ushbu usul jinsiy olatni to'liq erektsiya va eyakulyatsiyaga olib keladi.

1-rasm Itlarning sperma fraksiyalari (chapdan o'ngga: birinchi, ikkinchi va uchinchi fraksiyalar).

Sperma uchta aniq ajratilgan fraksiyalarda olinadi (1-rasm). Eyakulyatsiyaning birinchi

qismi shaffof (tiniq), bir oz xiralashgan, suyuq sekretiya bo‘lib ozgina kislotali reaksiyaga ega bo‘ladi. U urug‘ yo‘lini qoldiq siydikdan tozalaydi va odatda spermani o‘z ichiga olmaydi. Ikkinchisi kulrang-oq, oq yoki sutli oq rangga ega bo‘lib, sperma va ozgina kislotali reaksiyaga ega bo‘lgan oz miqdorda suyuqlik sekretiyaasidan iborat. Konsistensiyada yog‘siz sut yoki suv bilan suyultirilgan sutga o‘xshaydi. Uni bo‘shatishda erkak itlar odatda tos suyagi bilan ritmik surish harakatlarini bajaradilar. Uchinchi fraksiya, rangsiz va shaffof, prostata bezining sekretiyaasidir. U ozgina gidroksidli reaksiyaga ega bo‘lib odatda spermani o‘z ichiga olmaydi.

Olingan fraksiyalar	Eyakulyatsiya vaqti. sek.	Haqiqatda olingan urug‘. ml	Urug‘ ajralish normasi. ml
1-hi fraksiya	13,5	0,33	0,1 – 2
2-hi fraksiya	52,5	1,17	0,1 – 3
3-hi fraksiya	420	4,5	20

Itlarni sun‘iy urug‘lantirishning zamonaviy usullari. Spermatozoidning uchinchi qismi chiqarilganda, erkak it jinsiy olatni 180° ga aylantiradi.

Eyakulyatsiyaning alohida fraksiyalarini olish uchun turli xil rangdagi olinadigan shkalalari bo‘lgan 15 ml hajmli gradusli plastik naychalar to‘plami ishlatiladi.

Spermatozoidlar veterinariya-sanitariya qoidalari asosida haftasiga uch martadan ko‘p bo‘lmagan holda maneja jismonan baquvvat, urug‘i sog‘lom, fiziologik jihatdan etuk nasldor erkak itlardan olinadi. Spermatozoidlarni to‘plash orasidagi interval 2 – 5 kun bo‘lsa, yaxshi sifatli eyakulyatsiya olinadi. Uzoq muddatli jinsiy aloqada bo‘lish yoki tartibsiz (10 kun yoki undan ko‘proq vaqt oralig‘ida) eyakulyatsiyaga sperma tushishi bilan morfologik anomaliyalari bo‘lgan sperma ulushi sezilarli darajada oshadi va sperma faolligi keskin kamayadi. Kriyokonservalash uchun har hafta spermadonor hayvonlaridan sperma olinadi, bu 1 – 2 soatlik interval bilan ikki yoki uchta eyakulyatsiyani tashkil qiladi.

Erkak zotdor itlar 18 oylikdan 4 yoshgacha bo‘lgan davrda eng yuqori tug‘ilishga ega bo‘ladi. 4 yoshdan keyin erkaklarda ko‘pincha prostata patologiyasi (digormonal yoki yallig‘lanish tabiati) rivojlanadi, bu ularning urug‘lantirish qobiliyatining sezilarli darajada pasayishiga olib keladi.

Urug‘lantirish uchun sperma. Itlarni urug‘lantirish uchun yangi olingan, sovutilgan yoki muzlatilgan sperma ishlatiladi. Yevropada taxminan 50 – 55% hollarda urg‘ochi itlar yangi olingan sperma bilan, 10% hollarda sovutilgan (transport) sperma va 35 – 40% hollarda muzlatilgan eritilgan sperma bilan urug‘lantiriladi.

Yangi yig‘ilgan sperma sifatni baholashdan so‘ng darhol qo‘llaniladi. Eyakulyatsiyadagi normal morfologik faol spermatozoidlarning ulushi 75% dan kam bo‘lmasligi kerak. Urug‘lantirish uchun butun eyakulyatsiya yoki uning bir qismi (ikkinchi fraksiya) ishlatiladi. Urug‘lantirish uchun butun eyakulyatsiyadan (yoki uning ikkinchi qismidan) foydalanilganda, dozadagi sperma soni 200 dan 1200 milliongacha bo‘lishi mumkin. Ushbu qoidadan istisno miniatyura zotli itlar bo‘lib, ularda eyakulyatsiyadagi spermatozoidlarning umumiy soni ko‘pincha 50 – 100 milliondan oshmaydi, sperma dozasiidagi faol sperma soni kamida 150 – 200 million bo‘lishi kerak. Yangi olingan sperma bilan tabiiy yoki sun‘iy urug‘lantirilgandan so‘ng spermatozoidlarning urg‘ochi hayvonlar tizimida omon qolish muddati deyarli bir xil va 4 – 6 kun.

Sovutilgan sperma. Spermatozoidlarni suyultirish va qisqa muddatli saqlash uchun

foydalanishga tayyor sun'iy muhitlardan foydalaniladi. Bu muhitlar tarkibida tris (gidroksimetil) aminometan - 6,056 g, limon kislotasi - 3,4 g, fruktoza - 2,5 g, bidistillangan suv - 200 ml mavjud bo'ladi. Foydalanishda barcha komponentlarni eritib bo'lgach, muhit qaynatilgan paytdan boshlab 10 daqiqa davomida suv hammomida sterilizatsiya qilinadi. Keyin 35 – 40 °C haroratgacha sovutib, kristalli penitsillin (200 dona), digidrostreptomitsin 0,2 g, keyin tovuq tuxumining sarig'ini 1:4 nisbatda (muhit hajmining 20%) qo'shiladi.

Eyakulyatsiya kamida 1:2 nisbatda suyultiriladi. Suyultirilgandan so'ng, sperma asta – sekin sovutiladi va muzlatgichda 4 – 5 ° C.da 48 soatgacha saqlanadi. Bir nechta tayyorlangan sun'iy muhitlar 10 sutka mobaynida urug' sifatini sezilarli darajada pasaytirmasdan saqlanishi mumkin. Sperma turli termosli - sovutgichlarda tashiladi. Urug'lantirishdan oldin darhol sovutilgan sperma faolligi baholanadi. Urug'lantirish uchun u sovutilgan yoki suv hammomida 37 °C gacha qizdirilgan holda ishlatiladi.

Sovutish urg'ochi it reproduktiv organida spermatozoidlarning omon qolishiga salbiy ta'sir qiladi. Birinchi 24 – 48 soat ichida sovutilgan sperma ishlatilsa, sperma omon qolish darajasi 24 – 72 soatni tashkil qiladi.

Kriokonservalangan yoki muzlatilgan spermani suyultirish uchun faqat eyakulyatsiyaning ikkinchi qismi ishlatiladi. Eyakulyatsiyani keng qamrovli makroskopik va mikroskopik baholashdan so'ng, glitserinli kriyoprotektiv vositalar bilan suyultiriladi.

Yuqori sperma konsentratsiyasida eyakulyatsiya 1:2 – 1:6 nisbatda suyultiriladi. Spermatozoidning past konsentratsiyasida eyakulyatsiya 700 – 1000 g 5 daqiqa davomida sentrifuga qilinadi. Komponentsiz suyuqlik chiqarib tashlanadi va sperma konsentrati kerakli konsentratsiyaga qadar suyultiriladi bu 100 – 200 million sperma/ml.ni tashkil qiladi.

Shvetsiya texnologiyasi yoki Uppsala universiteti usuliga ko'ra, yangi olingan eyakulyatsiya dastlab 3% glitserin bo'lgan trisitrat kislota-fruktoza-sarig'li muhit bilan suyultiriladi va asta – sekin (1 – 2 soat davomida) 4 – 5 °C haroratgacha sovutiladi. Sovutgandan so'ng, sperma ikkinchi marta bir xil tris-limon kislotasi-fruktoza-sarig'li muhit bilan suyultiriladi, lekin tarkibida 7% glitserin va 0,5% Equex pastasi mavjud bo'ladi. Pasta tarkibida natriy do-detsil sulfat bo'lib, sovutish va muzlatish vaqtida sperma plazma membranasining yaxlitligini yaxshilaydigan sirt faol moddasi xisoblanadi.

Klinik amaliyotda it spermasini suyultirish uchun foydalanishga tayyor tijorat kriyoprotektiv vositalar ham qo'llaniladi.

Suyultirilgan sperma 100 ml granulalar shaklidagi quruq muz bloklarida sovutiladi va muzlatiladi yoki etiketli 0,5 ml polipropilen somonlarga qadoqlanadi, muhrlanadi va suyuq azot bug'ida muzlatiladi.

Polipropilen somonlarda spermani muzlatish texnologiyasi asosiy va eng ilg'or hisoblanadi. Spermatozoidlarni somonlarda muzlatish uchun dasturiy boshqariladigan muzlatish mashinalari ishlatiladi. Kam byudjetli laboratoriyalarda spermatozoidli somonlar qo'lda muzlatiladi: bunda to'ldirilgan va muhrlangan somonli patnis suyuq azot darajasidan bir necha santimetr yuqorida saqlanadi.

Muzlatgandan so'ng, sperma granulalari yorliqli 1,2 ml kriyoprobirkalarda yig'iladi, ular, xuddi kriyokonservalangan spermatozoidli somonlar kabi, maxsus ididhlarga joylashtiriladi va Dyuar idishiga o'tkaziladi, u erda -196 °C haroratda suyuq azotda saqlanadi.

Granulalar shaklida muzlatilgan sperma natriy sitrat (3,0%) yoki xlorid (0,9%) izotonik eritmasida 37 °C gacha qizdiriladi yoki sun'iy muxit eritish eritmasida eritiladi .

Kryokonservalangan itlar spermatozoidlari bo'lgan somonlar 37 °C haroratda suv hammomida 45 – 60 soniya davomida eritiladi. Eritgandan so'ng, somonlar quritiladi, uchlari

kesiladi, ularning tarkibi probirka idishiga quyiladi va sun'iy urug'lantirish uchun shpritsga tortiladi. Introduksiya usuliga va foydalaniladigan spermatozoidning sifatiga qarab, urg'ochi urug'lantirish uchun 2 – 4 va undan ortiq somon ishlatiladi.

Eritgandan keyin sperma faolligi kamida 50% bo'lishi kerak.

Kriyokonservalash sperma faolligiga va ularning urg'ochi it jinsiy a'zolarida omon qolishiga salbiy ta'sir qiladi. Muzlatish va eritish jarayonidan so'ng spermatozoidlarning faolligi 20 – 50% ga kamayadi va ularning urg'ochi it jinsiy organlarida yashashi 12 – 24 soatgacha qisqaradi, shuning uchun itlarni sun'iy urug'lantirish uchun muzlatilgan eritilgan spermatozoidlardan foydalanilganda, urug'lantirish uchun to'g'ri vaqtni tanlash juda muhimdir.

Urug'lantirish texnikasi.

Urug'lantirish vaqtini tanlash. Urg'ochi itlar odatda oqish (proestrus) boshlanganidan keyin 10- va 12-kunlarda, jinsiy tsiklning 4 va 6-kunlarida yoki ovulyatsiyadan keyin 2- va 4-kunlarda urug'lantiriladi.

Itlarni urug'lantirish uchun eng to'g'ri optimal vaqt ovulyatsiya sanasiga qarab, uni aniqlashning bilvosita usullaridan foydalangan holda tanlanishi mumkin (misol, qinning qinl rasmi, qondagi progesteron yoki luteinlashtiruvchi gormon konsentratsiyasini bir necha marta o'lchash).

Qinl smearlarning rasmiga qarab urug'lantirish vaqtini tanlash. Tahlil qilish uchun namunalar qinl shilliq qavatning yuqori teshigidan har kuni yoki ikki kunda bir oqish boshlangan kundan boshlab 8-kundan olinadi. Olingan surtmalar quritiladi, mahkamlanadi, polixrom bo'yoqlar bilan bo'yaladi, mikroskopda tekshiriladi va eozinofiliya indeksi hisoblanadi, ya'ni polixrom usulida eozinofil bo'yalgan sirt hujayralarining bazofil bo'yalgan hujayralarga nisbati tekshiriladi. Eozinofiliya indeksi to'g'ridan-to'g'ri estrogenik stimulyatsiya darajasiga bog'liq va kariopiknoz (estrogenlar birinchi navbatda karyopiknozni, keyin esa eozinofiliyani keltirib chiqaradi) bilan ijobiy bog'liqdir. Ovulyatsiya sodir bo'lganda, bo'yalgan surtmalarda eozinofiliya indeksi 80% yoki undan ko'proqqa etadi.

Qon plazmasidagi progesteron konsentratsiyasiga asoslangan urug'lantirish vaqti. Tahlil qilish uchun qon qayta-qayta (ikki kunda bir, oqishning 8-kunidan boshlab) yoki bir marta (jinsiy sikl boshlanishida) olinadi va gormonal tahlil uchun veterinariya laboratoriyasiga yuboriladi. Periferik qon plazmasidagi progesteronning konsentratsiyasi qonni laboratoriyaga etkazib berish kunida radioimmunologik yoki ferment immunologik usullar bilan aniqlanadi. Urug'lantirish vaqti qon plazmasidagi progesteron konsentratsiyasini o'lchash natijalarini retrospektiv tahlil qilish asosida aniqlanadi. Ko'pchilik urg'ochi itlarda ovulyatsiya qon plazmasida progesteron konsentratsiyasi 2 – 4 ng/ml, ba'zilarida 6 – 8 ng/ml bo'lganda sodir bo'ladi. Itlarni urug'lantirish uchun optimal vaqt ovulyatsiyadan keyin 2 – 5 kun o'tgach, progesteron konsentratsiyasi 10 – 20 ng/ml yoki 30 – 60 nmol/l ga etadi. Itlar yangi olingan sperma bilan bir yoki ikki marta 48 soatlik tanaffus bilan, muzlatilgan, eritilgan spermatozoidlar bilan, 24 soatlik tanaffus bilan bir, ikki yoki uch marta urug'lantiriladi.

V.K.Farstad 15 – 24 nmol/l plazma gormoni konsentratsiyasi bilan tahlildan 48 va 64 soat o'tgach itlarni ikki marta urug'lantirishni tavsiya qiladi; 25 – 34 nmol/l konsentratsiyada gormon tarkibini aniqlashdan keyingi kun va yana 24 soatdan keyin; 35 – 60 nmol/l gormon konsentratsiyasida tahlil kuni va yana 24 soatdan keyin; 60 nmol/l dan yuqori konsentratsiyalarda tadqiqot kuniga bir marta urug'lantirish o'tkaziladi. Natijalarini retrospektiv tahlil qilish asosida W.K.Farstad ideal holda birinchi urug'lantirish kuni itlarning qonida progesteron konsentratsiyasi 35 – 54 nmol/l (12 – 18 ng/ml), ikkinchi urug'lantirishda esa 55 – 75 nmol/l (19 – 25 ng/ml) bo'lishi kerak degan xulosaga keldi.

Qondagi progesteron miqdorini avtomatik aniqlash uchun asboblari (eProcCheck, Minitube), shuningdek, bevosita veterinariya klinikasida itlarning periferik qonida progesteron konsentratsiyasi va luteinlashtiruvchi gormonni (Canine Ovulation Timing test kit; Cambridge Veterinary Sciences) tezkor aniqlash uchun ferment-immunologik to‘plamlar ishlab chiqilgan. Afsuski, qondagi gormonlar konsentratsiyasini tezda aniqlash uchun ferment-immunologik to‘plamlari progesteron konsentratsiyasini o‘lchash usulining etarlicha yuqori aniqligi va ovulyatsiyadan oldin luteinlashtiruvchi gormon ko‘tarilishining qisqa muddati tufayli amaliy foydalanish uchun kam qo‘llaniladi.

Sun'iy urug'lantirish usullari. Urg‘ochi itning reproduktiv organiga spermani kiritish joyiga qarab, itlar uchun sun'iy urug'lantirish usullari qinl va intrauterin bo‘linadi.

Qinli (vaginal) usul. Bugungi kunga qadar bu usul asosiy bo‘lib qolmoqda. Spermani intraqinl kiritish uchun odatda bir martalik shpritslar va itlarni sun'iy urug'lantirish uchun polistiroli kateterlari (diametri 4 mm, uzunligi 20 va 30 mm) qo‘llaniladi.

Urg‘ochi it tik turgan holatda ushlab turiladi. Uning jinsiy a'zolari iliq suv bilan yuviladi va 1% natriy gidrokarbonat eritmasi bilan tozalanadi. Itlarni urug'lantirish uchun polistiroli kateter qinl vestibulaning yuqori teshiklari va qin orqali kiritiladi. Kateterning bachadon bo‘yni kanali tomon siljishi qorin devori orqali qo‘l bilan boshqariladi. Adapter yordamida kateterga sperma bilan steril bir martalik shprits biriktiriladi. Stulga joylashib o‘tirib olgan urug'lantiruvchi (osemenator) itning orqa qismini chap soniga ko‘taradi. It moyil holatda ushlab turiladi: egasi yoqasi bilan oldinda, urug'lantiruvchi esa orqada. Urug‘lantiruvchi chap qo‘li bilan urg‘ochining chap sonidan ushlab, o‘ng qo‘li bilan asta-sekin shpritsdagi spermani qinga yuboradi. Kateter chiqariladi, bosh barmog‘i qinning vestibulasiga va kaudal qismiga 10 daqiqa davomida "jinsiy a'zolari qulflash" ni simulyatsiya qilish va bachadonda antiperistaltik qisqarishni rag‘batlantirish uchun kiritiladi. Urg‘ochi itning qinga qo‘yilgan barmoq bilan moyil holati spermatozoidlarning bachadonga tez kirib borishini osonlashtiradi. Yaponiyalik tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, sperma qinning kranial qismiga kiritilganidan 2,5 minut o‘tgach, sperma bachadon shoxlari cho‘qqisining bo‘shlig‘iga tushadi. Urug'lantirilgandan so‘ng, itni yugurish, sakrash va o‘tirishga ruxsat bermasdan, 30 daqiqa davomida sayir qildiriladi.

2-rasm. Egiluvchan kauchuk kateter yordamida itni intraqini urug'lantirish.

Itlarni intraqinl urug'lantirish uchun Osiris yoki uchida havo shari bo‘lgan MAVIC egiluvchan kauchuk kateterlari (2-rasm) ham qo‘llaniladi, ular steril izotonik natriy xlorid

eritmasi bilan to'ldirilgan va kateterni qin ichida kerakli holatda ushlab turadi, bu esa sperma tashqarisida "jinsiy qulflanishini" oldini oladi. Qo'llaniladigan dozaning hajmi urg'ochi itning o'lchamiga qarab 1 – 2 dan 5 – 8 ml gacha o'zgarishi mumkin.

Yaxshi natijalar itlarni yangi olingan sperma bilan urug'lantirish orqali olinadi. Homiladorlikning tez-tezligi va/yoki ovish natijalari bo'yicha itlarni yangi olingan sperma bilan intravaginal urug'lantirish samaradorligi 47,8 – 89% ga etadi.

Itlarni sovutilgan sperma bilan intravaginal urug'lantirishning samaradorligi uning saqlash muddatiga bog'liq. S.Linde – Forsberg ma'lumotlariga ko'ra, suyultirilgan spermatozoidlarni qisqa muddatli saqlash vaqtida uning samaradorligi yangi olingan spermani (45,1 ga nisbatan 47,8%) sezilarli darajada farq qilmaydi.

Itlarni muzlatilgan eritilgan sperma bilan urug'lantirish samaradorligi doimiy emas: turli baholarga ko'ra, u 10,3 - 4,6% dan 46,0-57,9% gacha bo'ladi.

Bachadonda urug'lantirish usul. Adabiyotlarda itlarda bachadonda urug'lantirishning ikkita jarrohliksiz va ikkita jarrohli urug'lantirish usullari tavsiflangan.

Yangi Zelandiyada endoskop yordamida jarrohliksiz bachadonda urug'lantirish usuli ishlab chiqilgan. Itlarni bachadon bo'yni bo'ylab bachadonda urug'lantirish uchun optik trubkali (uzunligi 30 sm, diametri 4 mm, ko'rish burchagi 25 – 30°) bo'lgan trubkali tsitoendoskop (Charrier shkalasi bo'yicha № 23), urug'lantirish asbobi uchun yorug'lik manbai va asbob kanali, egiluvchan uchi egiluvchan polistirolli transservikal kaset ishlatiladi.

Zamonaviy endoskoplarning video tizimi bilan jihozlangan. Video endoskoplardan foydalanish endoskoplarga qaraganda qulayroqdir. Ular nafaqat tasvirni monitorda ko'rsatish va uni bevosita shaxsiy kompyuterga yozib olishni ta'minlabgina qolmay, balki hayvon egasiga real vaqtda o'z itini sun'iy urug'lantirish jarayonini kuzatish imkoniyatini ham beradi.

3 – rasm. Servikal kanalga kirishni va bachadon bo'shlig'iga transservikal kateterni kiritish jarayonini video kuzatuv orqali nazorat qilish.

Urg'ochi it stolda tik turgan holatda bo'ladi. Qurilma qinning yuqori teshigi bo'ylab uning eng tor, paraservikal qismiga o'rnatiladi. Bachadon bo'yni kirishi to'g'ridan-to'g'ri optik naychani ko'zoynagi orqali yoki qinning medial paraservikal burmasi va bachadon tuberkulasi o'rtasida joylashgan video tizim yordamida (3-rasm) ko'rsatiladi.

4 – videoendoskop nazorati ostida itni bachadonda urug'lantirish paytida qo'llar va asboblarning holati.

Video kuzatuv nazorat ostida egri uchli egiluvchan polistirolli transservikal kateter asbob kanali orqali servikal kanalga yo'naltiriladi (4-rasm). Kateterning egri uchi uni servikal kanalga

kiritishni osonlashtiradi. Bachadonda bo'yinchasida sperma in'ektsiyasidan so'ng, it tanasining orqa qismi ko'tariladi va endoskop urug'lantirish kateteri jinsiy a'zolaridan chiqariladi. Bachadonga kiritilgan spermatozoidlarning qayta oqimi ehtimolini minimallashtirish uchun urg'ochi it 5-10 daqiqa davomida moyil holatda ushlab turiladi.

Transservikal bachadon bo'yinchasida urug'lantirish egiluvchan endoskop yordamida ham amalga oshirilishi mumkin, u puflanadigan manjetli intubatsiya trubkasi yordamida itning qiniga kiritiladi. Jarayon juda ko'p mehnat talab qiladi: moslashuvchan videoendoskop yordamida bachadon bo'yni topish va bachadon bo'shlig'iga kateter kiritish o'rtacha 7,5 daqiqa davom etadi.

Homiladorlik koeffitsienti va hayajonlanish natijalari nuqtai nazaridan, endoskopik nazorat ostida muzlatilgan eritilgan sperma bilan itlarni transservikal urug'lantirish samaradorligi ancha yuqori bo'lib, yangi olingan spermatozoidlardan foydalanganda 100% ga, muzlatilgan eritilgan spermatozoidlardan foydalanganda esa 64 – 100% ga etadi.

Usulning kamchiliklari: asabiy urg'ochi va uzun qinli urg'ochi itlar uchun mos emas; Bachadon bo'yinchasida urug'lantirish jarayoni juda murakkab va ko'p mehnat talab qiladi, qimmatbaho asboblardan foydalanishni va maxsus dastlabki tayyorgarlikni talab qiladi.

Shvetsiyada urg'ochi itlarni urug'lantirishda qo'llaniladigan Norvegiya kateteri yordamida itlar uchun jarrohliksiz bachadon bo'yinchasida urug'lantirish usuli ishlab chiqildi. Kateter qalinligi 10 mm bo'lgan himoya neylon g'ilofdan, diametri 1 – 2 mm bo'lgan yupqa metall naychadan iborat bo'lib, uning ishchi uchi (torroq, qalinligi 0,75 – 1 mm) yon chiqishi bilan to'mtoq, ikkinchisi (kirish) shprintsni biriktirish uchun ulagich qismi ochiq bo'ladi. Norvegiya kateterining uchta modeli ishlab chiqariladi: 20 sm uzunlikdagi kateterlar, 30 va 40 sm - o'rta va katta o'lchamdagi urg'ochi itlarni urug'lantirish uchun mo'ljallangan.

Neylon himoya qobig'idagi metall kateter qinning yuqori teshigi orqali uning kranial qismiga kiritiladi. Bosh barmoq va ko'rsatkich barmoqdan foydalanib, bachadon bo'yni ushlanadi va kateterning servikal kanalga kirishi nazorat qilinadi. Metall kateter himoya qobig'idan chiqariladi. Kateter va serviksni ehtiyotkorlik bilan manipulyatsiya qilish orqali bachadon bo'yni kanaliga kirish joyi topiladi. Bachadon bo'yni kanaliga kateterni aylantirib, bachadon bo'yni oldinga va pastga tortiladi. Bachadon bo'yni kanalining uzunligi atigi 0,5 – 1 sm. Kateterning uchi bachadon bo'yinchasida joylashganiga ishonch hosil qilgandan so'ng spermatozoidlar kiritiladi. Spermatozoidlar yuborilgach kateter olib tashlanadi. Urg'ochi it moyil holatda ushlab turiladi va bu holat 10 – 15 daqiqa davom etadi.

Tajribali veterinar bachadonni topish va bachadon bo'shlig'iga kateter kiritish uchun taxminan 1 daqiqa vaqt sarflaydi. Bachadon kanaliga kateterni joylashtirish va spermani bachadon bo'shlig'iga kiritish samaradorligi 95,5 – 98,0% ga etadi.

Usul keng qamrovli klinik sinovdan o'tdi va yangi olingan va muzlatilgan eritilgan spermani qo'llashda o'zining yuqori samaradorligini isbotladi. Shunday qilib, urug'lantirish uchun yangi olingan spermatozoidlardan foydalanilganda samaradorlik 84 – 98%, sovutilgan urug'lardan foydalanilganda – 65,2%, muzlatilgan urug'larda esa – 52 – 90,9% ga etadi.

Usulning kamchiliklari: asabiy va semiz itlar uchun mos emas; urg'ochi it jinsiy a'zolarining shikastlanishi va infeksiyasi xavfi bilan bog'liq; bajarish texnik jihatdan qiyin – maxsus tayyorgarlik va doimiy amaliyotni talab qiladi.

Jarroxlik usuli. Qorin devoridagi kesma orqali bachadon bo'yinchasida urug'lantirishning jarrohlik usuli quyidagicha. Urg'ochi itlar 18 – 24 soat davomida ochlik dietasida saqlanadi, ular umumiy behushlik ostida yonbosh holatda stolga yotqiziladi. Operatsiya stolining qopqog'i ichki organlarning oldinga siljishi va qorin bo'shlig'ida bachadon shoxlarini

aniqlash jarayonini osonlashtirish uchun egiladi. Aseptika va antisepsis qoidalariga rioya qilgan holda, jarrohlik maydoni tayyorlanadi va qorinning oq chizig'i bo'ylab kesiladi. Qorin bo'shlig'idagi topografik yo'nalishdan so'ng, bir yoki ikkala bachadon shoxlari jarrohlik jarohatidan chiqariladi va igna o'rnatilgan plastik kateter yordamida teshiladi. Kesilgandan so'ng kateter bachadon shoxining yo'li bo'ylab oldinga siljiydi, igna chiqariladi va shprints yordamida kateter konnektori orqali bo'shliqqa kichik hajmdagi sperma (taxminan 0,5 – 3 ml) yuboriladi. Kateter olingandan so'ng, kesilgan joyi steril tampon bilan bosiladi. Qorin devori odatdagi tarzda tikiladi.

Urug'lantirish jarayoni juda oddiy, ammo ko'p mehnat talab qiladi, umumiy behushtlikdan foydalanishni o'z ichiga oladi va faqat klinik sharoitda mumkin. D.M.Burgess va boshqalaral tadqiqotida yangi yig'ilgan, sovutilgan, muzlatilgan eritilgan urug'ni 235 ta itda jarrohlik amaliyoti orqali bachadon bo'yinchasiga joylashtirish natijalarini retrospektiv tahlil qilish asosida kamida 200 million faol spermatozoid bo'lgan spermiyani yuborishning samaradorligi o'rtacha 73,1% ekanligini aniqladi. Tadqiqot tahlillari asosida. S.J.Meyson, N.R.Rous 100 million faol sperma dozasi muzlatilgan eritilgan spermatozoidlardan foydalanganda samaradorlik 45% ga etdi.

Hozirgi vaqtda urug'lantirishning bu usuli ko'pchili yoqlamaydi. Ba'zi Evropa mamlakatlarida undan amaliy foydalanish axloqiy sabablarga ko'ra taqiqlangan (Buyuk Britaniya).

Yaponiyada L.D.M. Silva va boshqalaral tomonidan laparoskop va igna uchli maxsus pipetka yordamida bachadonda tuxum xujayrani urug'lantirishning jarrohlik usuli ishlab chiqilgan va ishda batafsil tavsiflangan.

Bunda Urg'ochi it ochlik dietasida saqlanadi. Umumiy behushlik ostida operatsiya stoliga yotqizilgan holatda joylashtiriladi. Kindikdan 1 sm orqaga, oq chiziq bo'ylab, troakar yordamida avval diametri 8 mm bo'lgan, laparoskop kamerasiga ulanadigan yorug'lik o'tkazgichni qorin bo'shlig'iga kiritiladi va bachadon shoxlari aniqlanadi. Keyin o'ng yonbosh sohasida, qorinning orqa sut bezidan 2 sm yon tomondan, diametri 5 mm bo'lgan ikkinchi troakar kiritiladi. Troakar kanulasi orqali qorin bo'shlig'iga kiritilgan endoskopik qisqichlar yordamida bachadon tanasi ushlab olinib, qorin devorining ventral yuzasiga yaqinlashtiriladi. So'ngra qorin devori va bachadon shoxi igna yordamida teshib o'tiladi va igna kanali orqali bachadonga kateter kiritiladi. Keyingi holatda igna chiqarib olinib kateter orqali urg'ochi jonivor sun'iy urug'lantiriladi.

T.Tsutsui va boshqalaral tadqiqotlari asosida yangi olingan spermatozoidlardan foydalanganda, laparotomiya nazorati ostida bitta bachadonda urug'lantirish quyidagi samaradorlikga erishiladi: 20 – 40 million faol spermatozoid bo'lgan sperma dozasi bilan – 100%, 10 million – 90%, 3 – 5 million – 28%. L.D.M.Silva va boshqalaral tadqiqotida itlarni 48 soatlik interval bilan laparoskopik nazorat ostida 1 ml yangi olingan spermatozoid (250 – 460 million sperma) bilan takroran ikki marta bachadonda urug'lantirish samaradorligi 60% ni tashkil etdi.

Usulning kamchiliklari: juda murakkab, mehnat talab qiladigan, qimmatbaho uskunalardan foydalanishni o'z ichiga oladi va sanoatda foydalanish uchun juda mos kelmaydi. Qorin devorini teshayotganda katta tomirlar va ichki organlarga zarar yetkazish xavfi mavjud.

Xulosa. Itlarni sun'iy urug'lantirishning mavjud usullarining qisqacha tavsifi shuni ko'rsatadiki, yangi olingan spermani qo'llashda amaliy foydalanish uchun eng qulay va maqbul bo'lgan qinli, va kriyokonservalangan spermatozoidlardan foydalanib endoskopik yoki videoendoskopik nazorat ostida jarrohlik bo'lmagan bachadonda urug'lantirish usuli hisoblanadi. Ushbu usulda xizmat itlarini, aholi qatlami va o'quv tajriba xo'jaligi itlarini sun'iy urug'lantirish

orqali nasldoz, zotdor va yuqori qobiliyatli yordamchilarga ega bo‘lish har tomonlama samaralidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Gavlin I. Razvedeniye domashnix jivotnyx. Alma-Ata. 1985.
2. Ziyadinov F. Kinologiya asoslari. Toshkent 2004.
3. Zubko V.N., Ukrojenko V.A. Dressirovka slujebnyx sobak. M.DOSA AF, 1977.
4. Zubko V.N. Slujebnoye sobakovodstvo. M., DOSAAF, 1987.
5. Korneyev L.A. Slovo o sobake. M., Мысль, 1989.
6. Korneyev L.A. Sportivnaya dressirovka sobak slujebnyx porod. – M., 1994.
7. B.D.Narziyev, R.M.Tashtemirov, D.P. Uzakova “Itlarni o‘rgatishning nazariy asoslari” Samarqand 2008
8. G.P.Dyulger, Ye.S. Sedletskaya, N.I. Kolyadina ilmiy ma’lumotlaridan foydalanildi.